

GEPATIT B VIRUSIDA SEROLOGIK MARKERLARNING KLINIK-DIAGNOSTIK AHAMIYATI

Abdurahmonova K.R.

Ismoilova G.B.

Uzoqova Z.A.

Abdullayev R.R.

TDTU Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedrası assistenti
karima.abdurahmonova1990@gmail.com

TDTU 2-Davolash fakulteti talabasi gulzodaismoyilva@gmail.com

TDTU 2-Davolash fakulteti talabasi uzoqovazarina4@gmail.com

TDTU 2-Davolash fakulteti talabasi abdullayevravshan777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121431>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-may 2026 yil

Ma'qullandi: 09-may 2026 yil

Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEY WORDS

gepatit B, HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, HBeAg, HBV DNK, serologik markerlar, yashirin hepatit B.

ABSTRACT

Ushbu maqolada gepatit B virusida serologik markerlarning klinik-diagnostik ahamiyati adabiyotlar sharhi asosida tahlil qilindi. HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM/IgG, HBeAg, anti-HBe va HBV DNK markerlari o'tkir infeksiya, surunkali gepatit B, sog'ayish, emlashdan keyingi immunitet, yashirin infeksiya va reaktivatsiya xavfini farqlashda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillardagi tadqiqotlar qHBsAg, HBcrAg va HBV RNK kabi yangi markerlar diagnostika va davolash monitoringini chuqurlashtirishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Xulosa qilib aytganda, gepatit B tashxisida bitta marker emas, balki markerlar kombinatsiyasi klinik holat va virus yuklamasi bilan birgalikda baholanishi zarur.

Gepatit B virusi bilan bog'liq laborator tashxisda asosiy obyekt — virusning o'zi emas, balki organizmda virus komponentlari, ularga qarshi antitelolar va virus nuklein kislotalarining paydo bo'lish ketma-ketligidir. Bu ketma-ketlik infeksiya bosqichini aniqlashga xizmat qiladi: o'tkir infeksiya, sog'ayish, surunkali infeksiya, past replikativ tashuvchilik, yuqori yuqumlilik, yashirin infeksiya yoki qayta faollashish holati bir-biridan aynan markerlar profili orqali ajratiladi [10], [3]. Gepatit B yuzaki antigeni — HBsAg — infeksiya borligini bildiruvchi asosiy marker hisoblanadi. Lekin HBsAg faqat butun virus zarrachasidan emas, balki infeksiyalangan gepatotsitlardan ko'p miqdorda ajraladigan noinfekcion yuzaki zarrachalardan ham kelib chiqadi. Shu sababli HBsAg musbatligi infeksiya mavjudligini tasdiqlasa-da, virusning qondagi haqiqiy replikatsion faolligini doimo aniq ifodalamaydi [3], [1]. Serologik tashxisdagi asosiy muammo shundaki, bir xil marker turli klinik vaziyatlarda turli ma'noga ega bo'lishi mumkin. Masalan, anti-HBc IgM odatda o'tkir infeksiyani ko'rsatadi, ammo surunkali gepatit B faollashganida ham qayta paydo bo'lishi mumkin [11], [13]. Anti-HBc IgG o'tmishdagi tabiiy infeksiya izini bildiradi, lekin anti-HBs bo'lmasa, bu holat yolg'on-musbat natija, oldin o'tgan infeksiya, yashirin infeksiya yoki immunitet susaygan bemordagi reaktivatsiya xavfi bilan bog'liq bo'lishi mumkin [6], [5], [4]. Yana bir diagnostik muammo — HBsAg manfiy, ammo HBV DNK musbat bo'lgan yashirin gepatit B infeksiyasidir. Bunday holatda oddiy HBsAg skriningi infeksiyani o'tkazib yuborishi mumkin; ayniqsa qon donorligi, gemodializ, onkogematologik

davolash, organ transplantatsiyasi va immunosupressiv terapiya fonida bu klinik jihatdan muhimdir [2], [16], [4]. Ushbu sharhda serologik markerlar uch darajada tahlil qilindi. Birinchi darajada an'anaviy markerlarning diagnostik ma'nosi ko'rib chiqildi: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, HBeAg va anti-HBe. Ikkinchi darajada ularning klinik holatlar bilan bog'lanishi baholandi: o'tkir infeksiya, surunkali infeksiya, emlashdan keyingi immunitet, yashirin infeksiya, donorlik skriningi va immunosupressiya fonidagi reaktivatsiya. Uchinchi darajada yangi markerlar — qHBsAg, qAnti-HBc, HBV RNK va HBcrAg — diagnostika va monitoringdagi qo'shimcha qiymati nuqtai nazaridan tahlil qilindi [10], [11], [17], [15], [8], [18]. Gepatit B serologiyasi klassik ravishda antigen-antitelo tizimiga asoslanadi. HBsAg infeksiyaning mavjudligini, anti-HBs esa immunitetni bildiradi. Anti-HBc tabiiy infeksiya bo'lganini ko'rsatadi, chunki emlash faqat HBsAgga qarshi immun javob hosil qiladi va anti-HBc hosil qilmaydi [10], [19]. Shu sababli anti-HBs musbat, anti-HBc manfiy profil emlashdan keyingi immunitetni; anti-HBs musbat, anti-HBc musbat profil esa avval o'tkazilgan tabiiy infeksiyadan keyingi immunitetni anglatadi [11], [1].

O'tkir hepatit Bda HBsAg odatda dastlabki aniqlanadigan serologik belgidir. Keyin anti-HBc IgM paydo bo'ladi va aynan u yaqinda yuz bergan tabiiy infeksiyani tasdiqlashda juda muhim o'rin tutadi [3], [13]. HBsAg yo'qolib, anti-HBs hali paydo bo'lmagan qisqa davr "serologik deraza" deb yuritiladi; bu davrda anti-HBc IgM diagnostik jihatdan eng foydali marker bo'lib qoladi [11], [1]. Surunkali hepatit Bda HBsAgning 6 oydan ortiq saqlanishi markaziy mezon sifatida ishlatiladi [19], [13]. HBeAg musbatligi odatda yuqori replikatsiya va yuqori yuqumlilik bilan bog'liq, lekin HBeAg manfiy bemorda ham prekursor yoki bazal yadro promouteri mutatsiyalari sabab virus replikatsiyasi davom etishi mumkin. Shu sababli HBeAg manfiylik har doim past xavf degani emas; HBV DNK va alaninaminotransferaza bilan birga talqin qilish zarur [19], [13], [1]. HBV DNK serologik marker emas, lekin klinik-diagnostik talqinda u serologiyani to'ldiruvchi asosiy molekulyar ko'rsatkichdir. U virus replikatsiyasini bevosita o'lchaydi, antiviral davolash samaradorligini baholaydi, HBeAg manfiy faol infeksiyani aniqlashda yordam beradi va yashirin hepatit Bda HBsAg manfiy natijadan keyin infeksiyani tasdiqlashi mumkin [10], [3], [2], [16].

Miqdoriy HBsAg — qHBsAg — so'nggi yillarda surunkali hepatit B bosqichlarini farqlash, davolashga javobni kuzatish va funksional sog'ayishga yaqinlashishni baholashda o'rganildi. Biroq qHBsAg HBV DNK o'rnini to'liq bosa olmaydi, chunki u ayrim bosqichlarda integratsiyalashgan virus DNKsidan ham hosil bo'ladigan HBsAgni aks ettiradi [10], [12], [1]. Meta-tahlil ma'lumotlarida qHBsAg va HBV DNK o'rtasida umumiy populyatsiyada o'rtacha korrelyatsiya borligi, lekin HBeAg manfiy bosqichlarda bu bog'liqlik zaiflashishi ko'rsatilgan [12]. Anti-HBc — yadro antigeniga qarshi antitelolarning miqdoriy bahosi — oddiy "musbat/manfiy" natijadan ko'ra ko'proq ma'lumot berishi mumkin. Bu marker immun javob kuchi, virus faolligi, reaktivatsiya xavfi va ayrim noaniq serologik profillarni aniqlashda yordamchi bo'lishi mumkin, ammo mustaqil yakuniy test sifatida emas, balki boshqa markerlar bilan birga qo'llanishi kerak [11]. HBcrAg — hepatit B yadroga aloqador antigeni — HBeAg, HBcAg va prekorga aloqador oqsil komponentlarini umumlantirib baholaydi. U gepatotsit yadrosidagi kovalent yopiq halqasimon DNK faoliyati bilan bog'liq bo'lgani uchun, ayniqsa HBV DNK nukleozid yoki nukleotid analoglari ta'sirida bostirilgan holatlarda virusning qoldiq faolligini baholashga yordam berishi mumkin [15], [8]. Shu bilan birga, HBcrAgni hozircha

barcha klinik vaziyatlarda HBV DNKdan ustun yoki uni almashtiruvchi universal marker deb baholash mumkin emas [7], [8].

HBV RNK ham yangi biomarkerlar qatorida ko'rilmoqda. U pregenom RNK va virus transkripsion faolligi bilan bog'liq bo'lib, ayrim tadqiqotlarda HBeAg klirensi va davolashdan keyingi qaytalanish xavfini baholashda qo'shimcha ma'lumot bergan [17], [9], [18]. Biroq HBV RNKning laborator standartlashuvi, klinik kesim qiymatlari va keng amaliyotda qo'llash mezonlari hali to'liq shakllanmagan [10], [17], [18]

1-jadval. Asosiy serologik markerlar va ularning klinik ma'nosi

Marker	To'liq nomi	Asosiy klinik ma'nosi	Cheklanishi
HBsAg	Gepatit B yuzaki antigeni	Hozirgi infeksiya yoki surunkali tashuvchilik	Virus yuklamasini har doim aniq ifodalamaydi
Anti-HBs	HBsAgga qarshi antitelo	Sog'ayish yoki emlashdan keyingi immunitet	Anti-HBc bilan birga talqin qilinmasa, immunitet manbai aniqlanmaydi
Anti-HBc IgM	Yadro antigeniga qarshi M sinf antitelo	O'tkir yoki yaqinda faollashgan infeksiya	Surunkali infeksiya zo'rayishida ham paydo bo'lishi mumkin
Anti-HBc IgG	Yadro antigeniga qarshi G sinf antitelo	Avvalgi tabiiy infeksiya belgisi	Izolyatsiyalangan musbatlik noaniq talqin talab qiladi
HBeAg	e antigen	Yuqori replikatsiya va yuqori yuqumlilik belgisi	HBeAg manfiy faol hepatit Bni istisno qilmaydi
Anti-HBe	HBeAgga qarshi antitelo	Replikatsiya pasayishi yoki serokonversiya	Har doim virus to'liq nazoratda degani emas
HBV DNK	Virus DNK miqdori	Replikatsiya va virus yuklamasining bevosita ko'rsatkichi	Narx, laborator imkoniyat va standartlashuvga bog'liq
qHBsAg	Miqdoriy HBsAg	Infeksiya bosqichi va davolash monitoringiga yordam beradi	HBV DNK o'rnini to'liq bosa olmaydi
HBcrAg	Yadroga aloqador antigen	cccDNK faolligiga yaqin marker	Keng amaliyotda hali to'liq standartlashmagan
HBV RNK	Virus RNKsi	Transkripsion faollik va davolash monitoringi	Kesim qiymatlari hamma joyda bir xil emas

Natijalarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, HBsAg hepatit B tashxisida boshlang'ich marker bo'lsa ham, klinik qaror qabul qilish uchun yetarli emas. O'tkir infeksiyada anti-HBc IgM, surunkali infeksiyada HBsAgning uzoq saqlanishi, yuqumlilikda HBeAg va HBV DNK, immunitetni baholashda anti-HBs va anti-HBc kombinatsiyasi muhim ahamiyatga ega [10], [3], [19], [11], [1].

O'tkir gepatit Bda serologik profil odatda HBsAg musbatligi, anti-HBc IgM musbatligi va anti-HBs manfiyligi bilan tavsiflanadi. HBeAg musbat bo'lsa, bemorda virus replikasiyasi va yuqumlilik yuqoriroq bo'lishi mumkin [3], [19], [13]. Serologik deraza davrida HBsAg pasayadi, anti-HBs hali aniqlanmaydi, shu vaqtda anti-HBc IgM asosiy diagnostik belgiga aylanadi [11], [1]. HBsAg 6 oydan ortiq saqlansa, surunkali gepatit B yoki surunkali HBV infeksiyasi haqida o'ylash zarur. HBeAg musbat surunkali infeksiyada HBV DNK odatda yuqori bo'ladi. HBeAg manfiy bemorlarda esa HBV DNK va alaninaminotransferaza ko'rsatkichlari faol kasallikni aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega [19], [13], [1].

Anti-HBs musbat, anti-HBc manfiy holat emlashdan keyingi immunitetga mos keladi. Anti-HBs musbat, anti-HBc IgG musbat holat esa avval tabiiy infeksiya bo'lganini va keyinchalik immun nazorat shakllanganini bildiradi. Bu farq klinik jihatdan muhim, chunki anti-HBc musbat shaxs immunosupressiya olganda reaktivatsiya xavfiga ega bo'lishi mumkin [6], [11], [5]. HBsAg manfiy, anti-HBs manfiy, anti-HBc musbat profil — eng murakkab talqin qilinadigan serologik holatlardan biridir. Bu holat yolg'on-musbat natija, uzoq oldin o'tgan infeksiya, anti-HBs titrining vaqt o'tishi bilan kamayishi, yashirin infeksiya yoki immuniteti susaygan bemorda reaktivatsiya xavfini bildirishi mumkin [6], [11], [5], [16]. Shuning uchun bunday bemorlarda klinik vaziyatga qarab HBV DNK aniqlash, testni takrorlash yoki qo'shimcha confirmatsion tekshiruvlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir [6], [5]. Yashirin gepatit B infeksiyasi HBsAg manfiy bo'lsa-da, HBV DNK aniqlanishi bilan tavsiflanadi. Bu holatda oddiy serologik skrining yetarli bo'lmaydi, ayniqsa qon donorligi, gemodializ, gemofiliya, transplantatsiya va immunosupressiv davolash fonida molekulyar tekshiruvlar muhim ahamiyatga ega [5], [2], [16], [4]. Janubiy Italiya donorlarida olib borilgan serologik-molekulyar tavsiflash ishlari anti-HBc va anti-HBs kombinatsiyasi yashirin infeksiyani taxmin qilishda foydali bo'lishi mumkinligini, biroq HBV DNK aniqlashsiz yakuniy xulosa chiqarish cheklanganligini ko'rsatadi [4].

HBcrAg va HBV RNK klassik markerlarni to'liq almashtirmaydi, lekin ayrim klinik vaziyatlarda ularning ustiga qo'shimcha qatlam sifatida xizmat qiladi. HBcrAg cccDNKga yaqinroq biologik ma'lumot berishi mumkin, ayniqsa antiviral davolash fonida HBV DNK bostirilgan bo'lsa ham, virusning gepatotsit ichidagi qoldiq faolligini baholashda foydali bo'lishi mumkin [15], [8]. HBV RNK esa virus transkripsion faolligi, HBeAg klirensi va davolashni to'xtatgandan keyingi qaytalanish xavfini baholashda o'rganilmoqda [17], [9], [18].

Gepatit B serologiyasida eng muhim tamoyil shundan iboratki, markerlar alohida emas, balki kombinatsiya shaklida talqin qilinadi. HBsAg musbatligi infeksiya mavjudligini bildiradi, ammo u o'tkir yoki surunkali bosqichni yakka o'zi ajratmaydi. Anti-HBc IgM qo'shilganda o'tkir yoki yaqinda faollashgan infeksiya ehtimoli ortadi; anti-HBc IgG esa o'tmishdagi tabiiy kontakti bildiradi [3], [11], [13]. HBeAg va anti-HBe tizimi tarixan virus replikasiyasi va yuqumliligini baholashda ishlatilgan. Biroq HBeAg manfiy surunkali gepatit B mavjudligi bu markerlar talqinini ehtiyotkor qiladi. HBeAg manfiy, anti-HBe musbat bemorda ham HBV DNK yuqori bo'lishi va jigar yallig'lanishi davom etishi mumkin [19], [13], [1]. Demak, HBeAg serokonversiyasi doimo virus ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini anglatmaydi. qHBsAg bo'yicha dalillar ham murakkab. U ayrim bosqichlarda kasallik holatini farqlashda foydali bo'lishi mumkin, lekin qHBsAgning biologik manbasi faqat faol replikasiya emas. HBsAg integratsiyalashgan virus DNKsidan ham ishlab chiqilishi mumkin, shuning uchun ayniqsa HBeAg manfiy bosqichlarda qHBsAg va HBV DNK o'rtasidagi bog'liqlik zaiflashadi [10], [12].

Serologik markerlarni uch guruhga ajratish mumkin.

Birinchi guruh — infeksiya borligini bildiruvchi markerlar: HBsAg va HBV DNK.

Ikkinchi guruh — immun javobni bildiruvchi markerlar: anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, anti-HBs va anti-HBe.

Uchinchi guruh — replikatsion yoki transkripsion faollikni chuqurroq baholovchi markerlar: HBeAg, qHBsAg, HBV RNK va HBcrAg [10], [17], [15], [18].

Bu tasnif klinik qaror qabul qilishda amaliy foyda beradi. Masalan, HBsAg va anti-HBc IgM musbatligi o'tkir infeksiyani; HBsAgning 6 oydan ortiq saqlanishi surunkali infeksiyani; anti-HBsning anti-HBc manfiy holatda musbatligi emlashdan keyingi immunitetni; HBsAg manfiy, anti-HBc musbat, HBV DNK musbat holat esa yashirin infeksiyani ko'rsatadi [11], [5], [2], [16].

2-Jadval: asosiy serologik profillar talqini

HBsAg	Anti-HBc IgM	Anti-HBc IgG	Anti-HBs	HBeAg / HBV DNK	Ehtimoliy talqin
+	+	±	-	± / +	O'tkir HBV infeksiyasi
+	-	+	-	± / +	Surunkali HBV infeksiyasi
-	-	-	+	-	Emlashdan keyingi immunitet
-	-	+	+	-	Avval o'tgan tabiiy infeksiya, sog'aygan holat
-	-	+	-	±	Izolyatsiyalangan anti-HBc: qo'shimcha tekshiruv kerak
-	±	+	±	HBV DNK +	Yashirin HBV infeksiyasi ehtimoli
+	-	+	+	±	HBsAg va anti-HBs birga aniqlanishi: noan'anaviy profil

Mavjud adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, yangi biomarkerlar umidli bo'lsa-da, ularning barchasi hali keng klinik amaliyotda bir xil darajada standartlashmagan. HBcrAg va HBV RNK bo'yicha tadqiqotlar ko'paymoqda, lekin turli laborator platformalar, turli kesim qiymatlari va bemor populyatsiyalaridagi farqlar natijalarni umumlashtirishni qiyinlashtiradi [10], [17], [15], [8], [18].

Ikkinchi cheklanish — serologik markerlarga tashqi omillar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, tomir ichiga yuboriladigan immunoglobulin preparatlari passiv antitelolar sabab HBV serologiyasida kutilmagan musbat natijalar berishi mumkin [20]. Bu klinik tarixni laborator natijalar bilan solishtirish zarurligini ko'rsatadi.

Uchinchi cheklanish — donorlik skriningi va past xavfli populyatsiyalarda anti-HBc musbatlikning ortiqcha talqin qilinishi ehtimolidir. Izolyatsiyalangan anti-HBc har doim faol

infeksiya emas; shu sababli confirmatsion testlar, HBV DNK va epidemiologik kontekst bilan tekshirish muhim [6], [5].

Xulosa. qilib aytganda gepatit B virusida serologik markerlar klinik-diagnostik qaror qabul qilishning asosiy vositalaridan biridir. HBsAg infeksiya mavjudligini ko'rsatsa, anti-HBc IgM o'tkir yoki yaqinda faollashgan infeksiyani, anti-HBc IgG tabiiy infeksiya izini, anti-HBs esa immunitetni bildiradi. HBeAg va anti-HBe virus replikasiyasi va yuqumlilikni baholashda yordam beradi, lekin HBV DNK bilan to'ldirilmasa, noaniq xulosa berishi mumkin. HBV DNK infeksiya faolligini bevosita baholovchi asosiy molekulyar marker bo'lib qoladi. qHBsAg, qAnti-HBc, HBcrAg va HBV RNK esa klassik serologiyani chuqurlashtiruvchi, ayniqsa surunkali infeksiya, davolash monitoringi, funksional sog'ayish, yashirin infeksiya va reaktivatsiya xavfini baholashda qo'shimcha ma'lumot beruvchi markerlardir. Eng to'g'ri diagnostik yondashuv — bitta markerga emas, balki markerlar kombinatsiyasiga, klinik holatga, jigar fermentlariga va virus yuklamasiga asoslanishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Agarwal R, Gupta E, Samal J, Rooge S, Gupta A. Newer Diagnostic Virological Markers for Hepatitis B Virus Infection. *Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology*. 2024;14(2):214–220. doi:10.5005/jp-journals-10018-1450.
2. Araújo SDR, Malheiros AP, Sarmiento VP, Nunes HM, Freitas PEB. Molecular investigation of occult hepatitis B virus infection in a reference center in Northern Brazil. *Brazilian Journal of Infectious Diseases*. 2022;26(3):102367. doi:10.1016/j.bjid.2022.102367.
3. Bozomitu LI, Lupu A, Lupu VV, Gimiga N, Anton Paduraru DT, Mîndru DE, va boshqalar. Accuracy of Diagnostic Investigations in Monitoring Hepatitis B Virus Infection: Strengths, Limitations, and Emerging Biomarkers. *International Journal of Molecular Sciences*. 2026;27(5):2464. doi:10.3390/ijms27052464.
4. Damiani AS, Holzmayer V, Galli C, De Nuzzo M, Anderson M, Cloherty G, Di Renzo N. Serological and Molecular Characterization of Occult HBV Infection in Blood Donors from South Italy. *Viruses*. 2024;16(1):71. doi:10.3390/v16010071.
5. Fu MX, Faddy HM, Candotti D, Groves J, Saa P, Styles C, va boshqalar. International review of blood donation screening for anti-HBc and occult hepatitis B virus infection. *Transfusion*. 2024;64(11):2144–2156. doi:10.1111/trf.18018.
6. Fu MX, Simmonds P, Harvala H. A need for confirmatory testing of isolated HBcAb-positive results in screening programs. *Hepatology Communications*. 2024;8(10):e0554. doi:10.1097/HC9.0000000000000554.
7. Ghany MG, King WC, Lisker-Melman M, Lok ASF, Terrault N, Janssen HLA, va boshqalar. Comparison of HBV RNA and Hepatitis B Core Related Antigen With Conventional HBV Markers Among Untreated Adults With Chronic Hepatitis B in North America. *Hepatology*. 2021;74(5):2395–2409. doi:10.1002/hep.32018.
8. Inoue T, Watanabe T, Tanaka Y. Hepatitis B core-related antigen: A novel and promising surrogate biomarker to guide anti-hepatitis B virus therapy. *Clinical and Molecular Hepatology*. 2023;29(4):851–868. doi:10.3350/cmh.2022.0434.
9. King WC, Sterling RK, Hinerman AS, Lok ASF, Cloherty GA, Ghany MG; HBRN HBV Novel Assays Group. Hepatitis B RNA and Core-Related Antigen Provide Value Beyond DNA in Evaluating e But Not Surface Antigen Clearance. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. 2023;21(7):1957–1959. doi:10.1016/j.cgh.2022.06.019.

10. Kramvis A, Chang KM, Dandri M, Farci P, Glebe D, Hu J, va boshqalar. A roadmap for serum biomarkers for hepatitis B virus: current status and future outlook. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*. 2022;19(11):727–745. doi:10.1038/s41575-022-00649-z.
11. Lazarevic I, Banko A, Miljanovic D, Cupic M. Clinical Utility of Quantitative HBV Core Antibodies for Solving Diagnostic Dilemmas. *Viruses*. 2023;15(2):373. doi:10.3390/v15020373.
12. Maimunah U, va boshqalar. Correlation between quantitative HBsAg and quantitative HBV DNA in chronic hepatitis B patients: a systematic review and meta-analysis. *Egyptian Liver Journal*. 2024;14. doi:10.1186/s43066-024-00336-5.
13. Philips CA, Ahamed R, Abduljaleel JK, Rajesh S, Augustine P. Critical Updates on Chronic Hepatitis B Virus Infection in 2021. *Cureus*. 2021;13(10):e19152. doi:10.7759/cureus.19152.
14. Pu Z, Ji Z, Su H, Fu T, Shao Z, Yan Y. HBsAg and anti-HBs coexistence in patients with HBV in acute and chronic phases. *Virus Research*. 2025;355:199567. doi:10.1016/j.virusres.2025.199567.
15. Qiu Y, Tang Q, Liu XQ, Xue YL, Zeng Y, Hu P. Hepatitis B core-related antigen as a promising serological marker for monitoring hepatitis B virus cure. *World Journal of Hepatology*. 2025;17(1):98658. doi:10.4254/wjh.v17.i1.98658.
16. Saitta C, Pollicino T, Raimondo G. Occult Hepatitis B Virus Infection: An Update. *Viruses*. 2022;14(7):1504. doi:10.3390/v14071504.
17. Tian Y, Yu H, Chen J. Emerging Serum Biomarkers for Chronic Hepatitis B: Focus on Serum HBV RNA and HBcrAg. *Journal of Clinical and Translational Hepatology*. 2025;13(9):766–775. doi:10.14218/JCTH.2025.00064.
18. Vachon A, Osiowy C. Novel Biomarkers of Hepatitis B Virus and Their Use in Chronic Hepatitis B Patient Management. *Viruses*. 2021;13(6):951. doi:10.3390/v13060951.
19. Watson AG, Mulay AS, Gill US. Chronic Hepatitis B in 2025: Diagnosis, Treatment and Future Directions. *Clinical Medicine*. 2025;25(6):100527. doi:10.1016/j.clinme.2025.100527.
20. Zhang D, Yu D. A Case of Intravenous IVIg Interfering with Serological Test Results of HBV. *Clinical Laboratory*. 2024;70(7). doi:10.7754/Clin.Lab.2024.240140.